

SOVET DAVRI TARIXSHUNOSLIGIDA QO‘QON XONLIGIDA
MEHNAT MUHOFAZASI MASALALARI

**Komilova Sitora Shuhratjon qizi,
mustaqil tadqiqotchi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qo‘qon xonligi boshqaruv tizimi rus tarixshunosligi vakillari asarlarida qanday talqin etilgani mehnatni tashkil etish va xavfsizlik nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Rus olimlarining Turkiston davlat tuzilmalariga bergan baholari asosida mehnat muhofazasining tarixiy elementlari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Rus tarixshunosligi, Qo‘qon xonligi, boshqaruv tizimi, mehnatni tashkil etish, xavfsizlik, tarixiy tahlil.

Turkiston davlatlarida amal qilgan vazifa, unvon va mansablar tizimi hamda ularni bajargan ijrochilar faoliyatini o‘rganish nafaqat tarixshunoslik, balki ijtimoiy boshqaruv va mehnat munosabatlari tarixini tahlil qilishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yo‘nalishda olib borilgan tadqiqotlar rus va mahalliy sharqshunos olimlar — A. Kun, Ch. Valixonov, V. V. Bartold, A. Semenov, B. Ahmedov, A. Vildanova, A. L. Troitskaya, R. Nabiev hamda A. O‘rinboevning ilmiy ishlarida keng yoritilgan. Ushbu olimlar asarlarida Markaziy Osiyo davlatlarining boshqaruv tizimi faqat siyosiy hodisa sifatida emas, balki mehnatni tashkil etish, vazifalarni taqsimlash va ijro intizomi tizimi sifatida ham tahlil qilingan.

Jumladan, B. Ahmedovning «Muloqot» jurnalida chop etilgan «Amir Temurning davlatni idora qilish siyosati» (1994 y., 3–4-sonlar) maqolasida markazlashgan boshqaruv, ma‘muriy ierarxiya va davlat xizmatining tashkil etilish tamoyillari chuqur tahlil qilinadi. Unda Amir Temur davrida shakllangan boshqaruv tajribasi keyingi davlat tuzilmalari uchun namunaviy tizim sifatida ko‘rsatilib, mehnatni boshqarishning qat‘iy tartibli shakli sifatida baholanadi.

Bo‘riboy Ahmedov esa Markaziy Osiyo tarixini o‘rganishni tarixchi va huquqshunoslar oldidagi dolzarb vazifa sifatida baholab, «tarixni o‘rganish tarixchi va huquqshunos olimlar oldida turgan muhim va aslo kechiktirib bo‘lmaydigan vazifadir, chunki bunday ilmiy izlanishlarning ilmiy va nazariy ahamiyati benihoya kattadir» deb ta’kidlaydi («Muloqot», 1994, 3–4-son, 37-bet). Bu fikrlar ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlarning ilmiy ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

A. O‘rinboevning tadqiqotlarida ham mahalliy manbalarni tizimli o‘rganish, davlat boshqaruvi va ijtimoiy munosabatlar tarixini qayta tiklash masalasiga alohida e‘tibor qaratilgan bo‘lib, bu yondashuv tarixiy ma‘lumotlarni faqat siyosiy emas, balki mehnat va ijro tizimi sifatida ham tahlil qilish imkonini beradi.

Ushbu ilmiy qarashlarga tayangan holda, XIX asr mahalliy tarixchilari asarlari hamda turli manbalar asosida Qo‘qon xonligidagi davlat boshqaruvi va mansablar tizimini qayta tahlil qilish imkoniyati kengaydi. Hozirga qadar Qo‘qon tarixiga oid o‘ttizdan ortiq asar mavjud bo‘lsa-da, ulardagi ma‘lumotlar to‘liq tizimlashtirilmagan va mehnatni tashkil etish nuqtayi nazaridan yetarlicha o‘rganilmagan. Shu bois, mazkur manbalarni kompleks yondashuv asosida qayta ko‘rib chiqish, ularni davlat xizmatining tashkil etilishi, mehnat taqsimoti, mas‘uliyat va ichki nazorat tizimi nuqtayi nazaridan tahlil qilish bugungi tarixshunoslik hamda mehnat muhofazasi fani uchun muhim ilmiy vazifa hisoblanadi.

Rus tarixshunosligi vakillari Qo‘qon xonligidagi boshqaruv tizimini ko‘pincha “harbiy-feodal boshqaruv apparati” sifatida tahlil qilganlar. Ularning fikricha, davlatning asosiy kuchi markazlashgan hokimiyat va qat’iy ierarxiyaga asoslangan mansablar tizimi orqali ta’minlangan.

Mulla Olim Maxdum Hoji keltirgan ma‘lumotlar rus tadqiqotchilari uchun ham asosiy manbalardan biri bo‘lib xizmat qilgan. Ushbu tizimda Mingboshi, Qushbegi, Devonbegi kabi lavozimlar orqali boshqaruv va nazorat amalga oshirilgan.

Rus olimlari bu tizimni mehnatni tashkil etishning an'anaviy shakli sifatida baholab, unda:

- vazifalarning qat'iy taqsimlanishi,
- ierarxik nazorat,
- harbiy va ma'muriy intizom

kabi elementlarni qayd etganlar.

Mehnat muhofazasi nuqtayi nazaridan qaralganda, bu tizimda xavfsizlik alohida yo'nalish sifatida mavjud bo'lgan. Xususan, Tunqator va harbiy lavozimlar xon xavfsizligini ta'minlagan bo'lsa, Noib va boshqa harbiy mansablar tartib-intizomni nazorat qilgan.

Xulosa. Rus tarixshunosligi Qo'qon xonligi boshqaruv tizimini o'rganish orqali Markaziy Osiyoda mehnatni tashkil etish va xavfsizlik boshqaruvi qadimiy shakllarga ega bo'lganini ko'rsatadi. Bu esa mehnat muhofazasi fanining tarixiy ildizlarini tahlil qilishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bartold V. V. *Turkestan v epoxu mongolskogo nashestviya.*
2. Nabiev R. Из истории Кокандского ханства.
3. Kun A. *Materiali po istorii Sredney Azii.*
4. Mulla Olim Maxdum Hoji. *Tarixi Turkiston.* 1915.